

ГЕНДЕР ОЛАМ МАНЗАРАСИ ТУШУНЧАСИГА ДОИР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497257>

Н.А.Хошимова

ФДУ укитувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада гендер олам манзараси тушунчаси атрофлича талқин этилади. Гендер олам манзараси гендер стереотипини белгилаши, гендер стереотип ҳар қандай жамиятга ўзига хос хусусиятлари орқали ажралиб ифодаланиши ҳамда гендер муомилани шакллантириши тасвирланган.

Аннотация: В данной статье подробно обсуждается понятие гендерной картины мира. Также описываются определение гендерного стереотипа через гендерную картину мира, выделение особенностей гендерного стереотипа в каждом языковом обществе и формирование гендерного поведения.

Annotation: The given article touches upon the notion of the world gender picture. Defining the world gender picture, distinguishing the gender stereotype peculiar to each language society and forming the gender behavior have been discussed.

Калит сўз ва иборалар: гендер, гендер олам манзараси, гендер стереотипи, гендер муомиласи.

Ключевые слова и выражения: гендер, гендерная картина мира, гендерный стереотип, гендерное поведение.

Key words and expression: gender, world gender picture, gender stereotype, gender behaviour.

Турли маданият эгаларининг бир бири билан мулоқоти маданиятлараро мулоқот деб номланади. Маданиятлараро гендерологияда “инвариант-вариант” муносабатлари мавжуд бўлиб, турли маданият вакилларининг мулоқот ўрнатишга кўмак беради. Тил индивиди маданиятлараро мулоқотда ўз маданияти ва тил соҳиби ҳисобланиб, алоҳида тизим сифатида қабул қилинади. Шунинг учун индивид маълум бир миллий маданий жамиятнинг вакили бўлиб, гендер тил индивидини эса “вариант-инвариант” деб эътироф этиш мумкин.

Тил индивиди атроф муҳит ва оламни лисоний манзараси орқали қабул қилади. Олам манзараси борлиқ ифодасида инсон онгида

ташқилланган оламнинг аксидир. Олам манзараси ҳар қайси маданиятда ўзига хослиги билан ажралиб туради. Шу билан бирга ҳар қайси инсон ўз олам манзараси мавжудлиги билан таърифланади.

Гендершуносликда олам манзарасини ҳам мавжудлигини кўрсатиш мумкин. Бунда маълум бир маданиятнинг ўзига хос эркак ва аёл олам манзараси шаклланади. Гендер олам манзараси инсоннинг муомила стереотипларини белгилайди. Инсон атроф муҳитда гендер олам манзарасидан келиб чиқиб бошқа инсонларга муомила қилади, мулоқотда қатнашади[] (Б. А. Серебренников).

Гендер олам манзарасининг ажралмас қисми сифатида гендер стереотипларини белгилаш мумкин. “Стереотип” тушунчасининг ифодасида бир қатор изоҳлар учратиш мумкин. Л.И.Гришаева, Л.В.Цурикова турли жамият, маданият вакилларининг ижтимоий тажрибаси асосида вужудга келган оламнинг категориялаштиришда когнитив схемаларни стереотип тарзида ифодалаган []. Гендер тилининг тадқиқида гендер стереотипи ҳам муҳим масаладир, чунки ҳар бир маданиятда гендер муомиласининг шаклланишида маълум бир меъёр мавжуд бўлади. Маданиятлараро мулоқотда турли миллат вакилларининг гендер стереотипини англаш, турли маданиятларда ушбу стереотип фарқлашини тан олиш, маълум бир жамиятда битта гендер стереотип меъёр сифатида, бошқа жамиятда эса бу меъёр қабул қилинмаслиги диққатга сазовор масаладир. Гендер стереотипини англаш, албатта, гендер тилининг тадқиқида ҳам маданиятнинг ўзига хослигини ва ушбу маданиятга хос жиҳатлар гендер тили орқали ифодаланишини таърифлаш мумкин.

Рус гендерологларнинг тадқиқотларида тилнинг миллий онг ва тафаккурига хос гендер стереотип мавжудлиги кўзга ташланади. Демак, ҳар қайси миллат тилида гендерга хос хусусиятлар намоён бўлади. Ҳар қайси миллатда шакланган гендер стереотипи эса турли тилларда ўзгача ифодаланади. Ва, бу, албатта, миллий тилнинг ўзига хослиги гендер аспектида таърифланади.

Ҳозирги давр аёл ва эркаклар тенглини таъминлайди. Гедер тенглиги билан бирга айрим тилларда, хусусан, рус, инглиз ва бошқа Европа тилларида, тилнинг маскулин ва феминин ифодаланиши турли ёшдаги шахсларда фарқланади. Жумладан, кекса ёшдаги шахсларда гендер стереотипи кўзга яққол ташланади, ёшларда эса гендер тили фарқи деярли билинмайди [10].

Умумлаштириб айтиш мумкинки, гендер олам манзараси гендер стереотипларга тақалади. Гендер стереотиплари гендер муомилани вужудга келтиради ва бу ҳар қайси маданиятда ўзгача таърифланади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации.- М.:Академия, 2007.-336с.
2. Серебренников Б. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира.- М.:Наука, 1988.
3. Сорокина А.С. Особенности перевода художественного произведения с учетом гендерного аспекта//Сорокина А.С. ЧОУ ВО «Международный институт рынка», г. Самара, Россия.
4. Pakirdinova, S. A., & Qurbonova, M. (2019). IJTIMOIIY TARMOQLAR OMMALASHUVI!. *Интернаука*, (36), 70-72.